

HOSILA YORDAMIDA FUNKSIYALAR GRAFIKLARINI YASASH

Sherzod Qurbonov

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi"

Harbiy-akademik litseyi matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada hosila yordamida funksiyalar grafiklarini tekshirish va yasash bo'yicha ma'lumotlarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Funksiya, oraliqlar, o'suvchi funksiya, hosila, kamayuvchi funksiyalar.

Funksiyaning o'zgarish xarakteri bilan uning hosilasi orasida bog'liqlik mavjud bo'lib, hosila yordamida fiinksiya tabiatiga mansub bir qator xossalarni aniqlash mumkin.

$V = [a;b]$ oraliqda $y = f(x)$ fiinksiya berilgan bo'lib, har qanday shu oraliqdan tanlanadigan ikki x_1 va x_2 sonlar uchun $x_1 < x_2$ munosabatdan $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$) tengsizlik kelib chiqsa, u holda $y = f(x)$ funksiya V oraliqda o'suvchi (kamayuvchi) deyilishini eslatib o'tamiz.

$V = [a;b]$ kesmada aniqlangan $y = f(x)$ funksiya, shu kesmada uzluksiz va $(a;b)$ intervalda differensiallanuvchi bolsin. Funksiyaning V oraliqda o'sishi (yoki kamayishi)ning yetarli sharti quyidagi teoremadan iborat.

1 - Teorema. V oraliqda differensiallanuvchi $f(x)$ funksiya shu oraliqda o'suvchi (kamayuvchi) bo'lishi uchun, oraliqning har bir ichki nuqtasida $P(x)$ hosilaning musbat (manfiy) bo'lishi yetarli.

X oraliqqa tegishli har qanday x_1 va x_2 nuqtalar qaralmasin, $[x_1; x_2]$ kesmada $f(x)$ funksiya uchun Lagranj teoremasi o`rinli, ya`ni, $f(x_2) - f(x_1) = f(c) (x_2 - x_1)$, bu yerda $x_1 < x_2$ va $c \in (x_1; x_2)$. Tenglikdan, agar $f(c) > 0$ bo`lsa, $f(x_2) > f(x_1)$ va funksiya o`svuchi, agarda $f(c) < 0$ bo`lsa, $f(x_2) < f(x_1)$ va funksiya kamayuvchi ekanligi kelib chiqadi.

Funksiya monotonlik alomatlarining geometrik izohi 1 rasmlarda keltirilgan.

a) $f'(c_1) = \tan \alpha_1 > 0$

b) $f'(c_2) = \tan \alpha_2 < 0$

1-rasm

$y = f(x)$ funksiya grafigiga o`tkazilgan urinmalar X oraliq ichki nuqtalarida OX o`qi musbat yo`nalishi bilan o`tkir burchak hosil etsa, funksiya o`svuchi, o`tmas burchak hosil qilsa kamayuvchidir.

Masala. $y = x - e^{-2x}$ funksiyaning monotonlikka tekshiring.

Berilgan funksiya R da aniqlangan va har bir $x \in \mathbb{R}$ nuqtada $y'(x) = e^{-2x} \cdot (1 - 2x)$ hosilaga ega bo`lib, differensiallanuvchidir. Agar $x < 1/2$ bo`lsa, $y'(x) > 0$ bo`lib,

funksiya o`svuchi, agarda $x > 1/2$ bo`lsa, $y'(x) < 0$ bo`lib, funksiya kamayuvchidir. Demak, $y = x \cdot e^{-2x}$ funksiya $(-\infty; 1/2)$ oraliqda monoton o`svuchi, $(1/2; \infty)$

oraliqda esa monoton kamayuvchidir.

Masala. $f(x) = x - \arctg x$ fiinksiyaning sonlar o`qida o`svuchi ekanligini isbotlang.

$f'(x) = (x - \arctg x)' = 1 - 1/(1+x^2)$ bo`lib, har bir $x \in \mathbb{R}$ uchun, $f'(x) > 0$. Demak,

funksiya \mathbb{R} da monoton o`svuchi.

2. Funksiya ekstremumlari. Ekstremumning zaruriy va yetarli shartlari

$y = f(x)$ funksiya x_0 nuqtaning biror δ atrofida aniqlangan bo`lib, x_0 nuqtada uzluksiz bo`lsin.

Agar barcha $x \in (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta)$ nuqtalar uchun $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$) tengsizlik o`rinli bo`lsa, x_0 $f(x)$ funksiyaning qat`iy maksimum (minimum) nuqtasi deyiladi. (2 a - rasm).

Agarda har bir $x \in (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta)$ uchun $f(x) < f(x_0)$ ($f(x) > f(x_0)$) tengsizlik bajarilsa, u holda x_0 $f(x)$ funksiyaning noqat`iy maksimum (minimum) nuqtasi deyiladi (2 b - rasm).

Funksiyaning qat`iy va noqat`iy maksimum va minimum nuqtalariga, uning lokal (mahalliy) xarakterdagi ekstremum nuqtalari deyiladi.

Agar x_0 $f(x)$ funksiyaning maksimum nuqtasi bo`lsa, u holda x_0 nuqtaning qaralayotgan δ atrofida $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0) < 0$ ($\Delta f(x_0) < 0$) munosabatlar o`rinli bo`ladi. Agarda x_0 $f(x)$ funksiyaning minimum nuqtasi bo`lsa, unda $\Delta f(x_0) > 0$ ($\Delta f(x_0) > 0$) tengsizliklar bajariladi.

2 - Teorema. (Funksiya ekstremumining zaruriy sharti)

Agar x_0 nuqta $f(x)$ funksiyaning ekstremum nuqtasi bo`lib, funksiya uning biror atrofida aniqlangan bo`lsa, u holda $f'(x_0) = 0$ yoki $f'(x_0)$ - mavjud emas.

Teoremani geometrik izohlash mumkin. Teorema shartlari bajarilganda, $y = f(x)$ funksiya grafigining x_0 absissali nuqtasiga o`tkazilgan urinma yoki mavjud va Ox o`qiga parallel (2 a - rasm), yoki mavjud emas (2 b - rasm).

2 - rasm.

Funksiya ekstremumining zaruriy shartlarini qanoatlantiruvchi, ya`ni funksiya hosilasi $f'(x)$ ni nolga aylantiruvchi yoki $f'(x)$ mavjud bo`lmagan, funksiya aniqlanish sohasining ichki nuqtalariga uning kritik nuqtalari deyiladi. Ulardan $f'(x)=0$ tenglamani qanoatlantiruvchi kritik nuqtalarga statsionar nuqtalar deyiladi.

Misol. $y = (x-4)^2$ funksiyaning kritik nuqtalarini toping.

Funksiya sonlar o`qida aniqlangan va $y'(x) = 4/3 \cdot x - 1/$ bo`lib, $x = 0$ da $y'(0)$ - mavjud emas.

. $x = 1$ da $y'(1) = 0$

Demak, $x = 1$ nuqta funksiyaning stasionar nuqtasi, $\{0;1\}$ nuqtalar to`plami esa uning kritik nuqtalari to`plamidir.

Funksiya ekstremumi zaruriy shartini qanoatlantiruvchi har bir kritik nuqta uning ekstremum nuqtasi bo`lavermaydi. Masalan, $y = x^3$ funksiya \mathbb{R} da monoton o`svuchi, chunki $(x^3)' \geq 0, x \in \mathbb{R}$. $x = 0$ nuqta esa uning kritik (stasionar) nuqtasi chunki $y'(0) = 0$. Funksiya sonlar o`qida monoton o`svuchi bo`lgani uchun, $x = 0$ kritik nuqtasi uning ekstremumi bo`la olmaydi.

Funksiyaning ekstremum nuqtalari uning kritik nuqtalari ichidan quyidagi yetarli shartlardan biri asosida tanlanadi.

3 - Teorema. (1-yetarli shart) $f(x)$ funksiya x_0 kritik nuqtaning biror δ atrofida differensiallanuvchi x_0 nuqtaning o`zida uzluksiz bo`lib, differensiallanuvchi bo`lishi shart bo`lmasin. Agar $(x_0 - \delta; x_0)$ va $(x_0; x_0 + \delta)$ intervallarda $f'(x)$ hosila qarama-qarshi ishorali qiymatlarga erishsa, x_0 ekstremum nuqta bo`ladi. Xususan:

a) agarda $(x_0 - \delta; x_0)$ da $f'(x) > 0$, $(x_0; x_0 + \delta)$ da $f'(x) < 0$ bo`lsa, x_0 qat`iy maksimum nuqta (3a - rasm); b) agarda $(x_0 - \delta; x_0)$ da $f'(x) < 0$, $(x_0; x_0 + \delta)$ da $f'(x) > 0$ bo`lsa, x_0 - qat`iy minimum nuqta (3b - rasm).

Agarda $f'(x)$ x_0 dan o`tayotib, o`z ishorasini saqlab qolsa, x_0 kritik nuqta ekstremum nuqta bo`la olmaydi (3c - rasm).

x_1 -max(.)

x_2 -min (.)

x_3 -ekstremum (.) emas

3 - rasm

Masala. $y = (x - 4) \cdot$ funksiyaning ekstremum nuqtalarini toping.

Yuqorida funksiyaning kritik nuqtalari to`plami $\{0;1\}$ aniqlangan edi. Funksiya aniqlanish sohasi sonlar o`qini kritik nuqtalar yordamida intervallarga ajratamiz va yetarli shartlarni tekshirib ko`ramiz:

Demak, $x = 0$ kritik nuqta ekstremum nuqta emas, $x = 1$ nuqta esa, funksiyaning minimum nuqtasi bo`lib, $y(1) = - 3$.

4 - Teorema. (2-yetarli shart) $f'(x_0) = 0$ bo`lib, x_0 statsionar nuqtada ikkinchi tartibli hosila $f''(x_0)$ mavjud bo`lsa, u holda agar $f''(x_0) < 0$ bo`lsa, x_0 – maksimum nuqta, agar $f''(x_0) > 0$ bo`lsa, x_0 - minimum nuqta va agarda $f''(x_0) = 0$ bo`lsa, x_0 nuqtada ekstremumning mavjudlik masalasi ochiq qoladi.

Masala. $y = x^3 + 6x^2$ funksiyaning ekstremum nuqtalarini toping.

Funksiya hosilasi $y' = 3 \cdot (x^2 + 4x)$ va $y'(x) = 0$ tenglama yechimlari $x = -4$, $x = 0$ nuqtalar uning statsionar nuqtalaridir. Ikkinchi tartibli hosila $y'' = 6 - (x+2)$. Statsionar nuqtalarda $y''(-4) = -12 < 0$, $y''(0) = 12 > 0$ bo`lgani uchun, ikkinchi

yetarli shartga ko`ra $x = -4$ - qat`iy maksimum nuqta va $y(-4) = 32$, $x = 0$ - qat`iy minimum nuqta va $y(0) = 0$.

5 - Teorema. (3 - yetarli shart) $f(x)$ funksiya uchun x_0 nuqta va o`z navbatida

$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ tengliklar o`rinli va $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ bo`lsin. Unda:

a) agar n juft bo`lib, $f^{(n)}(x_0) < 0$ bo`lsa, x_0 - qat`iy maksimum nuqta, $f^{(n)}(x_0) > 0$ bo`lsa, x_0 - qat`iy minimum nuqta bo`ladi;

b) agarda n - toq bo`lsa, x_0 - ekstremum nuqta bo`lmaydi.

Masalan, $y = x^4$ funksiya uchun $y'(x) = 4x^3$, $y''(x) = 12x^2$, $y'''(x) = 24x$, $y^{(4)}(x) = 24$.
 $y' = 0$ tenglama yechimi $x = 0$ statsionar nuqtada $y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 0$ va $y^{(4)}(0)$

$= 24 > 0$ bo`lgani uchun, uchinchi yetarli shartga ko`ra $x = 0$ - qat`iy minimum nuqta va $y(0) = 0$.

3. Funksiyaning to`plamda eng katta va eng kichik qiymatlari

Amaliy iqtisodiyot, xususan optimatlash masalalarida funksiyaning V to`plamda eng katta va eng kichik qiymatlarini, ya`ni global ekstremumlarini topish muhim ahamiyatga ega.

Bir o`zgaruvchili $y = f(x)$ funksiya biror - bir $V \in \mathbb{R}$, to`plamda aniqlangan va

$x_0 \in V$ bo`lsin.

Agar liq bir $x_0 \in V$ uchun $f(x) \leq f(x_0)$ tengsizlik bajarilsa, x_0 nuqtada $f(x)$ funksiya o`zining eng katta $f_{\max} = f(x_0)$ qiymatini qabul qiladi va aksincha, har bir $x \in V$ uchun $f(x) > f(x_0)$ munosabat o`rinli bo`lsa, u holda x_0 nuqtada $f(x)$ funksiya o`zining eng kichik $f_{\min} = f(x_0)$ qiymatiga erishadi deyiladi.

Agar $y = f(x)$ funksiya $V = [a;b]$ kesmada uzluksiz bo`lsa, ixcham to`plamda

uzluksiz funksiya xossalaridan biriga ko`ra (§5ga qarang) u ushbu kesmada

o`zining eng katta va eng kichik qiymatlarini qabul qiladi. Funksiya o`zining global ekstremumlarini nafaqat kesmaga tegishli ekstremum nuqtalarida, shu bilan birga uning chetki nuqtalarida ham erishishi mumkin.

Funksiyaning kesmada eng katta va eng kichik qiymatlarini topish uchun:

- funksiyaning kesmaga tegishli kritik nuqtalari aniqlaniladi;
- funksiyaning topilgan kritik nuqtalarida va kesmaning chetki nuqtalarida qiymatlari hisoblanadi;
- ushbu qiymatlar o`zaro solishtiriladi va eng katta, eng kichigi tanlanadi.

Masala. $f(x) = x + 1/x$, $[0,01;10]$ kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

$f'(x) = (x + 1/x)' = 1 - 1/x^2$ bo'lib, $x = \pm 1$ nuqtalar funksiyaning statsionar nuqtalaridir. Ulardan $x = 1$ nuqta kesmaga tegishli yagona statsionar nuqta.

Shunday qilib, $x = 0,01$, $x = 1$ va $x = 10$ nuqtalarda funksiya qiymatlarini hisoblaymiz:

$f(0,01) = 100,01$; $f(1) = 2$; $f(10) = 10,1$. Demak, qaralayotgan kesmada funksiyaning global minimumi $x = 1$ nuqtada bo`lib, $f_{\min} = f(1) = 2$, $x = 0,01$ nuqta esa uning global maksimumi va $f_{\max} = f(0,01) = 100,01$.

Agar qaralayotgan kesmada funksiya uzilish nuqtalariga ega bo`lsa, yuqoridagilarga qo`shimcha, funksiyaning uzilish nuqtalarida tekshirishlar qo`shiladi. Funksiya $(a;b)$ intervalda berilgan bo`lsa, funksiyaning a nuqtada o`ngdan, b nuqtada esa chapdan tekshirish talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Algebra va analiz asoslari. 9-sinf, Darslik. Toshkent-2022.
2. www.uz
3. Ziyonet.uz
4. Khamidov, A., Akhmedov, I., Shavkat, Y., Jalalov, Z., Umarov, I., Xakimov, S., & Abdunazarov, A. (2022). INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF CONCRETE BASED ON NON-FIRING ALKALINE BINDERS. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 10, 92-100.
5. Kholmirezayev, S., Akhmedov, I., Khamidov, A., Umarov, I., Dedakhanov, F., & Hakimov, S. (2022). USE OF SULFUR CONCRETE IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. Science and innovation, 1(A8), 985-990.
6. Kholmirezayev, S., Akhmedov, I., Khamidov, A., Yusupov, S., Umarov, I., & Hakimov, S. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECT OF DRY HOT CLIMATE ON THE WORK OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS. Science and innovation, 1(A8), 1033-1039.